

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: modelagem de medidas de tendência central com o *Scratch*

 DOI: 10.5281/zenodo.13916793

Jobson Silva Gomes Dos Santos¹¹³

Orientadora: Rosilângela Maria de Lucena Scanoni Couto¹¹⁴

RESUMO

Este estudo se desenvolve a partir da questão central de como modelar situações que envolvam medidas de tendência central no Scratch, com o objetivo de elaborar sequências didáticas que utilizem a modelagem matemática para abordar medidas de tendência central (média, mediana e moda) por meio do software Scratch, direcionadas a estudantes do ensino médio. A pesquisa, de caráter qualitativo, é conduzida por meio de uma revisão sistemática da literatura (RSL), com o intuito de analisar dados relevantes à questão de pesquisa, utilizando dissertações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Atualmente, a pesquisa encontra-se na etapa de análise das dissertações selecionadas.

Palavras-chave: RSL. Modelagem Matemática. Medidas de Tendência Central. Scratch.

¹¹³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: jobson.gomes@upe.br

¹¹⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rosilangela.lucena@upe.br

INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior, homologado pela plataforma SAPIENS – UPE, do qual emerge a questão de pesquisa "Como modelar situações que envolvam medidas de tendência central no Scratch?". Esse resumo tem por objetivo apresentar resultados preliminares da primeira fase de uma pesquisa em andamento que visa a elaboração de uma sequência didática de modelagem de situações de medidas de tendência central no Scratch, para o Ensino Médio.

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Bertone et al (2014), a Modelagem matemática consiste na transformação de problemas da realidade em problemas matemáticos e, resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017, p.266) estabelece diretrizes claras para o ensino de matemática enfatizando a importância da modelagem matemática. Medidas de tendência central são conceitos passíveis de modelagem matemática e de uso de tecnologias digitais para serem exploradas. O Scratch é um software que favorece o desenvolvimento do pensamento computacional e de habilidades inerentes à resolução de problemas.

De acordo com Iezzi (2016, p.129) Se x_1, x_2, \dots, x_n são valores assumidos por uma determinada variável quantitativa x , define-se média aritmética (indicaremos por \bar{x}) como a razão entre a soma de todos esses valores e o número total de valores. A Mediana é definida pela variável que se encontra no centro de um conjunto de dados, organizados em ordem crescente ou decrescente, que para um número ímpar de itens, a mediana é o valor central; e, para um conjunto com número par de itens, não há termo central único, mas dois termos centrais. Já a Moda é o valor que ocorre com maior frequência, podendo ser do tipo amodal, unimodal e multimodal.

METODOLOGIA

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, cujo método está dividido em duas fases: na 1ª, tem-se a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e, na 2ª, a elaboração de uma sequência didática de modelagem de medidas de tendência central no

Scratch, para o ensino médio. A RSL está em andamento e seguindo as etapas indicadas por Galvão e Pereira (2014, p.183), oito no total, sendo quatro delas já concluídas, a saber: (i) elaboração da pergunta de pesquisa; (ii) estratégia de busca na literatura; (iii) seleção dos estudos; (iv) extração dos dados dos estudos.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A partir da definição da (i) questão de pesquisa "Como modelar situações que envolvam medidas de tendência central no Scratch?", iniciou-se a (ii) a elaboração das estratégias de busca: (a) delimitação do tema de pesquisa por meio da ferramenta PICO (Quadro 1 - <https://ibb.co/7Q1cJwF>); (a) escolha da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD como base dados; (c) definição da expressão de busca "Modelagem Estatística" AND "Ensino Médio" (AND é operador booleano que orienta o sistema de busca sobre como combinar os termos pesquisados); e, ainda, definição dos critérios de inclusão e exclusão (Quadro 2 - <https://ibb.co/bvzHQJ4>). Ainda, (iii) a seleção das dissertações na BDTD, com uma busca que resultou em 96 dissertações, após a leitura do título, palavras-chave e resumos dessas, apenas 3 atenderam ao tema de pesquisa (Quadro 3 - <https://ibb.co/7Q1cJwF>).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A modelagem matemática está presente nas sequências didáticas, das dissertações selecionadas, destinadas ao ensino médio para abordar objetos de conhecimento estatísticos, o que atende os destaques sobre a temática na BNCC (2018). Embora não haja integração do Scratch nessas sequências, a análise das situações dá indício de possibilidade de realização de adaptações para esse software.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa tem foco na modelagem de situações envolvendo medidas de tendência central por meio do software Scratch, com o objetivo de desenvolver uma sequência didática destinada a estudantes do ensino médio. A pesquisa, está em sua primeira fase, uma revisão sistemática da literatura (RSL), com quatro etapas já

concluídas. A análise das dissertações selecionadas ao ser concluída, poderá contribuir com a eliciação de critérios que ajudem a responder a questão de pesquisa.

REFERÊNCIAS

BERTONE, A. M. A.; BASSANEZI, RODNEY, C.; JAFELICE, R. S. da M.. **Modelagem Matemática**. Uberlândia, MG: UFU, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

IEZZI, Gelson. et al. **Matemática: ciência e aplicações**, volume 3 ensino médio. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. **Logeion: Filosofia da Informação**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 57-73, set. 2019.